

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ

Бахриев Б.Л.¹, Давлатов С.С.², Рахманов К.Э.³

¹Медицинское объединение Зафарабадского района, г. Джизак, Узбекистан

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

³Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Послеоперационные вентральные грыжи остаются одной из наиболее актуальных проблем современной абдоминальной хирургии, характеризуюсь высокой частотой развития, склонностью к рецидивированию и значительным влиянием на качество жизни пациентов. Современный подход к выбору метода хирургического лечения основывается на индивидуальной оценке анатомических особенностей грыжевого дефекта, состояния тканей передней брюшной стенки, сопутствующей патологии и факторов риска осложнений. Наиболее широко применяемыми методами являются открытая, лапароскопическая герниопластика с использованием различных видов сетчатых имплантатов. Новые технологии, включая компонентную сепарацию, объёмное восстановление мышечно-апоневротической структуры и биологические сетки, значительно расширили возможности хирургической коррекции сложных и рецидивных грыж.

Ключевые слова: вентральные грыжи, грыжевой дефект, лапароскопия, герниопластика

A MODERN VIEW ON THE CHOICE OF SURGICAL TREATMENT FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS

Bakhriyev B.L.¹, Davlatov S.S.², Rakhmanov K.E.³

¹Zafarabad District Medical Association, Jizzakh, Uzbekistan

²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

³Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Postoperative ventral hernias remain one of the most pressing problems of modern abdominal surgery, characterized by a high incidence of development, a tendency to recurrence and a significant impact on the quality of life of patients. The modern approach to choosing a surgical treatment method is based on an individual assessment of the anatomical features of a herniated defect, the condition of the tissues of the anterior abdominal wall, concomitant pathology and risk factors for complications. The most widely used methods are open, laparoscopic hernioplasty using various types of mesh implants. New technologies, including component separation, volumetric restoration of the muscular-aponeurotic structure and biological meshes, have significantly expanded the possibilities of surgical correction of complex and recurrent hernias.

Key words: ventral hernias, hernial defect, laparoscopy, hernioplasty.

ОПЕРАЦИЯ ДАН КЕЙИНГИ ВЕНТРАЛ ЧУРРАЛАРДА ХИРУРГИК ДАВОЛАШНИ ТАНЛАШГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР

Бахриев Б.Л.¹, Давлатов С.С.², Рахманов К.Э.³

¹Зафаробод туман тиббиёт бирлашмаси, Жиззах ш., Ўзбекистон

²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

³Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Операциядан кейинги вентрал чурралар замонавий абдоминал жарроҳликнинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда, ривожланиши частотасининг юқорилиги, қайталанишга мойиллиги ва беморларнинг ҳаёт сифатига сезиларли таъсири билан ажралиб туради. Жарроҳлик даволаш усулини танлашга замонавий ёндашув чурра нуқсонининг анатомик хусусиятларини, қорин олд девори тўқималарининг ҳолатини, ёндош патологияни ва асоратларнинг хавф омилларини индивидуал баҳолашга асосланган. Энг кўп қўлланиладиган усуллар ҳар хил турдаги тўрли имплантатлардан фойдаланган ҳолда очиқ, лапароскопик герниопластикадир. Янги технологиялар, шу жумладан компонентли сепарация, мушак-апоневротик тузилмани ҳажмли тиклаш ва биологик тўрлар мураккаб ва ретсидивли чурраларни жарроҳлик йўли билан тузатиши имкониятларини сезиларли даражада кенгайтирди.

Калит сўзлар: вентрал чурралар, чурра нуқсони, лапароскопия, герниопластика.

Введение. Послеоперационные вентральные грыжи (ПВГ) представляют собой значительную проблему в хирургической практике, и их частота варьируется в зависимости от различных факторов, включая тип операции, возраст пациента, пол и наличие сопутствующих заболеваний [1].

По данным различных исследований, частота возникновения ПВГ колеблется от 10% до 20% у пациентов, перенесших абдоминальные операции. В некоторых мета-анализах сообщается о более высоких показателях, достигающих 30% и более, особенно у пациентов с высоким риском (например, при повторных операциях или у пациентов с ожирением) [2, 5, 9].

Лечение вентральных грыж включает использование различных хирургических техник, которые выбираются в зависимости от характеристик грыжи, состояния пациента и опыта хирурга. Основные методы - открытая хирургия и лапароскопия.

При открытой операции выполняется разрез в области грыжевых ворот, после чего грыжевой мешок извлекается, содержимое возвращается в брюшную полость, а дефект стенки живота закрывается с помощью швов или имплантации сетки. Лапароскопическая техника предполагает выполнение нескольких небольших разрезов (обычно 0,5–1 см), через которые вводится камера и инструменты. Грыжевое отверстие закрывается с помощью установки сетчатых имплантов под контролем видеосистемы [6, 8].

Выбор метода хирургического лечения зависит от множества факторов: размера грыжи, наличия спаек, общего состояния пациента и опыта хирурга. Открытая хирургия остается надежным методом при больших или сложных грыжах, тогда как лапароскопия - предпочтительный вариант для малых и средних грыж с целью минимизации травмы и ускорения восстановления [7, 10]. Одним из ключевых элементов современной герниологической хирургии является использование сетчатых имплантатов (сеток) для укрепления стенки живота и снижения риска рецидива грыжи. Правильный выбор типа сетки и ее характеристик существенно влияет на исход операции и качество жизни пациента [1, 3, 4].

Целью исследования оценка результатов оперативного лечения больных с послеоперационными вентральными грыжами.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ результатов хирургического лечения 149 пациентов с послеоперационными грыжами, находившихся на лечении в хирургическом отделении медицинского объединения Зафарабадского района Джизакской области в период с 2021 по 2024 год. Пациенты были разделены на две группы: основную (n=75), где применялись усовершенствованные методики герниопластики, и группу сравнения (n=74), в которой использовались традиционные методы.

Ключевыми факторами, определяющими выбор хирургической тактики, являются расположение грыжи, размеры грыжевого дефекта и наличие рецидивов в анамнезе. Согласно классификации Chervel J.P. и Rath A.M. (1999), у 62 пациентов (41,6%) были выявлены крупные (W3) и гигантские (W4) грыжи.

Результаты исследования. Пациентам первой группы сравнения выполнялась герниопластика местными тканями и герниопластика с помощью полипропиленового протеза.

По показаниям были выполнены сочетанные вмешательства: холецистэктомия, герниопластика припаховой грыже. У 19 (35,2%) пациентов из-за выраженного спаечного процесса висцеролиз для профилактики спаечной кишечной непроходимости, а также для уменьшения объема брюшной полости с целью профилактики повышения ВБД была выполнена резекция сальника.

Больным в группе сравнения герниопластика была выполнена натяжными и ненатяжными способами, как местными тканями, так и полипропиленовыми имплантатами (табл. 1).

Таблица 1.

Вид герниопластики больным в группе сравнения

Вид операции	Количество больных	
	абс.	%
Натяжная герниоаллопластика по методу «on lay»	33	44,6
Ненатяжная герниоаллопластика по методу «on lay»	29	39,2
Ушивание передней брюшной стенки дубликатурными собственными тканями	12	16,2

При наличии у пациента послеоперационной грыжи всегда производили иссечение послеоперационного рубца с измененной подкожножировой клетчаткой. Это позволяет ликвидировать очаги «дремлющей» инфекции (лигатурные свищи, лигатуры). К тому же, рубцово измененные ткани, как

правило, плохо реваскуляризируются, что не дает возможность получить достаточно механически прочный послеоперационный рубец (рис. 1).

Рис. 1. Иссечение послеоперационного рубца с измененной подкожножировой клетчаткой

Грыжевой мешок выделяли до основания, максимально сохраняя его целостность, так как ткани мешка могут понадобиться при выполнении ликвидации грыжевого дефекта (рис. 2).

Рис. 2. Выделение грыжевого мешка с сохранением целостности тканей с целью ликвидации грыжевого дефекта

Грыжевой мешок вскрывали по срединной линии, сохраняя его связь с краями влагалищ прямых мышц живота с обеих сторон. Далее производили ревизию органов брюшной полости, разделяли спайки (рис. 3).

При имплантации эндопротеза «onlay» с ушиванием грыжевого дефекта производили укрепление грыжевых ворот подшиванием трансплантата поверх аутопластики. Края грыжевого дефекта сшивали узловыми швами до плотного соприкосновения или в дубликатуру. Затем переднюю поверхность мышечно-апоневротического слоя отделяли от подкожной клетчатки на протяжении 8-10 см от линии швов в обе стороны и подшивали трансплантат, над апоневрозом узловыми швами (рис. 4).

Рис. 3. Разделение спаек между грыжевым мешком и содержимым

а.

б.

Рис. 4. а. размещение эксплантата впереди мышечно-апоневротического слоя, б. схематичное изображение по В.В. Жебровскому, Ф.Н. Ильченко, 2004 г.

В основной группе выбор оптимальной герниопластики был более дифференцированным.

Пациентам 1-й подгруппы с суммарным количеством набранных баллов до 10, а также при диаметре грыжевых ворот менее 5 см по данным компьютерной герниоабдонометрии выполняли имплантацию эндопротеза «onlay» с ушиванием дефекта. Эту группу составило 24 (32,0%) пациентов, у которых, как правило, имелись небольшие дефекты.

38 больным 2-й подгруппы с количеством баллов от 11 до 15 с учетом данных КТГА о диаметре грыжевых ворот до 10 см и с учетом риска натяжения тканей, конституциональных особенностей, влияющих на течение послеоперационного периода мы выполняли ненатяжную пластику. С целью увеличения объема брюшной полости, для предупреждения развития САК, после отграничения брюшной полости лоскутом грыжевого мешка, пластика передней брюшной стенки выполнялась наложением сетки на апоневроз без его ушивания (рис. 5, б).

Таким образом, за счёт рационального выбора хирургической тактики при лечении послеоперационных вентральных грыж, а также благодаря использованию модифицированного способа герниоаллопластики, удалось упростить технику оперативного вмешательства, нивелировать технические трудности, возникающие при ушивании передней брюшной стенки и фиксации синтетического имплантата. Это позволило достоверно сократить продолжительность данного этапа операции - с $32,6 \pm 0,5$ до

23,4 ± 0,7 минут ($P < 0,001$), что свидетельствует о высокой эффективности предложенного метода (рис. 7).

Рис. 5. КТГА больной Р. 49 лет, №ИБ 2965/268

Рис. 6. Имплантация эндопротеза «onlay» без ушивания дефекта

Рис. 7. Временной период ушивания передней брюшной стенки и фиксации протеза при использовании модернизированных технических аспектов

Полученные результаты подтверждают клиническую целесообразность применения модифицированного подхода при реконструкции передней брюшной стенки, демонстрируя не только его техническую простоту, но и высокую воспроизводимость, что особенно важно при внедрении методики в широкую хирургическую практику.

Заключение. В целом, совершенствование технических аспектов в основной группе позволило значительно повысить интраоперационную управляемость, обеспечить анатомически обоснованное восстановление структур передней брюшной стенки и достичь более стабильной фиксации имплантата. Современный подход к модификации этапов герниопластики способствовал снижению частоты послеоперационных осложнений, в частности сером, гематом и воспалительных реакций в зоне имплантации, а также сократил период послеоперационной реабилитации. Полученные результаты подчеркивают, что успешность хирургического вмешательства по поводу передней вентральной грыжи зависит не только от качества используемой техники, но и от комплексной диагностики, грамотного планирования и персонализированного подхода к каждому пациенту. Внедрение данных принципов способствует повышению безопасности, улучшению функциональных исходов и снижению вероятности повторных вмешательств.

Список литературы:

1. Лайпанов Р.М. Отдаленные результаты гигантскими вентральными грыжами с использованием сетчатых эндопротезов // Диссертация на

соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Ставрополь – 2015. С. 132.

2. Лебедев С. Н. и др. Превентивное эндопротезирование при срединных лапаротомиях //Наука молодых–Eruditio Juvenium. – 2018. – Т. 6. – №. 2.

3. Майоров Р. В., Наумов А. М., Заикин А. В. Сравнительная характеристика эффективности различных способов герниопластики при послеоперационных вентральных грыжах //Бюллетень медицинских интернет-конференций. – Общество с ограниченной ответственностью Наука и инновации, 2016. – Т. 6. – №. 6. – С. 1326-1328.

4. Малков И. С. и др. Опыт выполнения задней сепарационной пластики при гигантских послеоперационных вентральных грыжах //Казанский медицинский журнал. – 2017. – Т. 98. – №. 4.

5. Мелоян А. К., Способ дренирования остаточной полости при аллогернипластике послеоперационных вентральных грыж методом on lay / А.К. Мелоян, В. Б. Богданович //Герниология. - 2008. - № 3. С. 28-29.

6. Doble J. A., Pauli E. M. Ventral Hernia Repair //Clinical Algorithms in General Surgery. – Springer, Cham, 2019. – С. 801-803.

7. Douglas RJ, de la Torrell, Gardner PM, Grant JH, Fix RJ, Vasconez LO. Abdominoplasty repair for abdominal wall hernias. Ann Plast Surg, 2003;1:85-86

8. Dubay D.A. Incisional herniation induces decreased abdominal wall compliance via oblique muscle atrophy and fibrosis / D.A. Dubay, W. Choi, M.G. Urbanchek // Annals of surgery. 2007. – Vol.245. – №1. – P.140-146.

9. Kumar N. G. et al. Using Quality Improvement Principles to Enhance Long-Term Completion of Patient-Reported Outcomes after Ventral Hernia Repair //Journal of the American College of Surgeons. – 2017. – Т. 224. – №. 2. – С. 172-179.

10. Leonard J. et al. Delineation of factors associated with prolonged length of stay after laparoscopic ventral hernia repair leads to a clinical pathway and improves quality of care //Surgical endoscopy. – 2016. – Т. 30. – №. 4. – С. 1614-1618.

Для цитирования: Бахриев Б.Л., Давлатов С.С., Рахманов К.Э. Современный взгляд на выбор хирургического лечения при послеоперационных вентральных грыжах // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1662–1667. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18215100>